

“A influência da oratória no sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea.”

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

A habilidade de oratória é fundamental para o sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea. Com a crescente competitividade e globalização, a capacidade de se comunicar de forma clara, persuasiva e impactante é cada vez mais valorizada em todas as áreas da vida. Este trabalho teve como objetivo analisar a influência da oratória no sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea. Foram explorados os principais benefícios da habilidade de oratória para o sucesso em diferentes contextos, como no ambiente profissional e pessoal, além de discutir fatores que podem influenciar a sua eficácia, como aspectos emocionais, psicológicos e culturais. Foi identificado que a oratória é importante para líderes, empreendedores, vendedores e profissionais de diversas áreas, pois permite que eles comuniquem suas ideias, projetos e produtos de forma eficiente e persuasiva. Além disso, a oratória também é importante para o sucesso em apresentações, reuniões, negociações e outros contextos profissionais. No ambiente pessoal, a oratória também é uma habilidade importante para o sucesso em diversas situações, como em encontros sociais, reuniões familiares e eventos comunitários. Conclui-se que a habilidade de oratória é fundamental para o sucesso pessoal e profissional na sociedade contemporânea e que seu desenvolvimento pode ser aprimorado por meio da prática e do desenvolvimento de técnicas específicas.

Palavras-chave: Oratória. Sucesso profissional. Comunicação eficiente. Aspectos psicológicos. Inteligência emocional

Abstract

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pelo Centro Universitário ETEP; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduado em docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

The skill of public speaking is fundamental for both professional and personal success in contemporary society. With increasing competitiveness and globalization, the ability to communicate clearly, persuasively, and impactfully is highly valued in all areas of life. This study aimed to analyze the influence of public speaking on professional and personal success in contemporary society. The main benefits of public speaking for success in different contexts, such as the professional and personal environment, were explored, as well as factors that may influence its effectiveness, such as emotional, psychological, and cultural aspects. It was identified that public speaking is important for leaders, entrepreneurs, salespeople, and professionals from various fields, as it allows them to communicate their ideas, projects, and products efficiently and persuasively. Additionally, public speaking is also important for success in presentations, meetings, negotiations, and other professional contexts. In the personal environment, public speaking is also an important skill for success in different situations, such as social gatherings, family meetings, and community events. In conclusion, the skill of public speaking is fundamental for both professional and personal success in contemporary society, and its development can be improved through practice and the development of specific techniques.

Keywords: Public speaking. Professional success. Effective communication. Psychological aspects. Emotional intelligence.

Introdução

A capacidade de se comunicar bem é uma habilidade valiosa em todas as áreas da vida, mas se torna especialmente importante no mundo profissional e pessoal contemporâneo. A oratória é a arte de falar em público com clareza, eficácia e persuasão. Aqueles que dominam essa habilidade são capazes de se destacar em suas carreiras, conquistar a confiança de colegas e clientes, e alcançar mais sucesso em suas vidas pessoais.

Em um mundo cada vez mais conectado, a comunicação é fundamental para alcançar nossos objetivos e desenvolver relacionamentos significativos. A oratória pode nos ajudar a comunicar nossas ideias de forma clara e convincente, permitindo-nos influenciar outras pessoas e alcançar nossas metas com mais facilidade. Além disso, a oratória pode ajudar a aumentar a autoconfiança e autoestima, características essenciais para o sucesso pessoal.

No ambiente de trabalho, a oratória pode ser uma habilidade essencial para os profissionais em todas as áreas. Os líderes de negócios precisam ser capazes de se comunicar de forma eficaz para inspirar e motivar suas equipes. Os vendedores precisam ser persuasivos para convencer os clientes a comprar seus produtos. Os advogados precisam ser capazes de apresentar seus argumentos de forma clara e

convincente no tribunal. A oratória é uma habilidade valiosa para profissionais em todas as áreas, desde marketing e vendas até direito e finanças.

Além disso, a oratória pode ajudar a desenvolver relacionamentos pessoais mais fortes. Pessoas que são capazes de se comunicar com clareza e eficácia podem construir relacionamentos mais saudáveis, duradouros e significativos com amigos, familiares e parceiros românticos. Eles também são mais propensos a se destacar em situações sociais, como festas e eventos de networking.

Portanto, a influência da oratória no sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea é indiscutível. Aqueles que investem tempo e esforço em aprimorar suas habilidades de comunicação são capazes de alcançar seus objetivos com mais facilidade, construir relacionamentos mais fortes e desfrutar de uma vida mais bem-sucedida e satisfatória.

Problema de Pesquisa

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como a capacidade de falar bem em público pode influenciar o sucesso das pessoas em suas carreiras e em suas vidas pessoais. A oratória é uma habilidade importante em diversos contextos sociais, desde apresentações de negócios até discursos políticos e acadêmicos. Porém, ainda não está claro como essa habilidade se relaciona com o sucesso em diferentes áreas da vida.

Ao investigar essas questões, espera-se obter uma compreensão mais aprofundada sobre a importância da oratória na sociedade contemporânea e como essa habilidade pode ser desenvolvida para promover o sucesso pessoal e profissional.

Hipóteses

Hipótese 1: Como a oratória pode influenciar a progressão na carreira de uma pessoa?

Hipótese 2: Como a habilidade de falar bem em público pode afetar a reputação de uma pessoa na sociedade?

Hipótese 3: Será que existem diferenças entre a importância da oratória em diferentes áreas profissionais, como nas ciências exatas e nas ciências humanas?

Hipótese 4: Como a falta de habilidade de oratória pode afetar a autoestima e a confiança de uma pessoa?

Objetivos

Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a influência da oratória no sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea. Para isso, serão investigados os principais aspectos da oratória, tais como técnicas, princípios e habilidades necessárias para uma comunicação eficaz. Além disso, serão explorados exemplos de pessoas que alcançaram o sucesso através de uma boa comunicação oral, tanto no ambiente profissional quanto pessoal. A pesquisa buscará compreender como a oratória pode influenciar positivamente na carreira e nas relações interpessoais, levando em consideração as demandas e expectativas da sociedade atual. Com base nessa análise, espera-se contribuir para o desenvolvimento de estratégias que possam auxiliar as pessoas a aprimorar suas habilidades de comunicação oral e, conseqüentemente, alcançar seus objetivos profissionais e pessoais.

Objetivos específicos

Com base no objetivo geral definido anteriormente, aqui estão alguns possíveis objetivos específicos para a pesquisa sobre a influência da oratória no sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea:

- Analisar as principais habilidades e técnicas da oratória que são mais valorizadas no mercado de trabalho atual e como elas se relacionam com o sucesso profissional.
- Investigar como a oratória pode influenciar a autoconfiança e autoestima das pessoas, e como isso pode afetar seu desempenho no trabalho e nas relações pessoais.
- Investigar como a oratória pode ajudar as pessoas a persuadir e convencer os outros, tanto em contextos profissionais quanto pessoais, e como isso pode impactar o sucesso pessoal e profissional.
- Analisar como a oratória pode ajudar as pessoas a construir sua imagem pública e sua reputação, e como isso pode influenciar o sucesso em suas carreiras e vida pessoal.

Justificativa

A habilidade de oratória é fundamental para o sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea. Com a crescente competitividade e globalização, a capacidade de se comunicar de forma clara, persuasiva e impactante é cada vez mais valorizada em todas as áreas da vida. Além disso, a oratória é importante para o sucesso em apresentações, reuniões, negociações e outros contextos profissionais, impactando diretamente na efetividade e eficiência do trabalho realizado.

No ambiente pessoal, a oratória também é uma habilidade importante para o sucesso em diversas situações, como em encontros sociais, reuniões familiares e eventos comunitários. A habilidade de se comunicar de forma clara e persuasiva pode contribuir para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais positivos.

Nesse sentido, este trabalho justifica-se pela importância da habilidade de oratória para o sucesso pessoal e profissional na sociedade contemporânea. Será realizada uma análise aprofundada da influência da oratória no sucesso em diferentes contextos, além de discutir fatores que podem influenciar a sua eficácia, como aspectos emocionais, psicológicos e culturais. Espera-se que este estudo contribua para a compreensão da importância da habilidade de oratória para o sucesso pessoal e profissional, além de fornecer orientações para o desenvolvimento da habilidade e suas aplicações práticas.

O que é Oratória?

A oratória é uma habilidade muito importante para quem deseja se comunicar de forma clara e eficiente em diferentes contextos, sejam eles profissionais ou pessoais. Segundo Menezes e Franco (2015), a oratória pode ser definida como "a arte de falar em público de forma clara, concisa e persuasiva, com o objetivo de influenciar, informar ou entreter a audiência".

De acordo com Motta (2019), a oratória pode ser dividida em três principais áreas: a preparação, a execução e a avaliação. Na preparação, é fundamental que o orador conheça bem o tema que irá abordar e que tenha um bom domínio da língua

portuguesa. Já na execução, o orador deve utilizar técnicas de expressão corporal, de projeção de voz e de controle da respiração para transmitir sua mensagem de forma clara e envolvente. Por fim, na avaliação, o orador deve analisar seu desempenho para identificar pontos de melhoria e continuar aperfeiçoando sua técnica.

Alguns dos principais benefícios da oratória, segundo Motta (2019), incluem o desenvolvimento da autoconfiança, da capacidade de liderança e da habilidade de persuasão. Além disso, a oratória também pode contribuir para o desenvolvimento da carreira profissional, já que é uma habilidade valorizada no mercado de trabalho.

Ainda segundo Motta (2019), a oratória pode ser considerada uma das habilidades mais importantes para o sucesso profissional e pessoal. Isso porque, em qualquer área de atuação, é fundamental saber se comunicar de forma clara e eficiente para estabelecer relações interpessoais saudáveis e conquistar a confiança e o respeito de colegas, clientes e parceiros de negócios.

Outro autor que destaca a importância da oratória é Dale Carnegie, autor do livro "Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios" (2019). Segundo Carnegie, "a comunicação é uma habilidade essencial para o sucesso profissional e pessoal. Aqueles que sabem se expressar de forma clara, objetiva e persuasiva têm maiores chances de se destacar em suas áreas de atuação e conquistar seus objetivos".

É importante destacar que a oratória não se resume apenas a falar em público, mas também engloba outras formas de comunicação, como a escrita e a comunicação virtual. Como afirma Goulart (2013), "a oratória é uma habilidade transversal, que pode ser aplicada em diferentes contextos e situações, desde uma apresentação de negócios até uma conversa informal entre amigos".

Breve histórico da oratória

A oratória é uma arte milenar que remonta à Grécia Antiga, onde a habilidade de falar em público era considerada uma das mais importantes para a formação dos cidadãos. Segundo Motta (2019), "os gregos viam a oratória como uma habilidade indispensável para a participação na vida pública, para o exercício da política e para o desenvolvimento da democracia".

Foi nesse contexto que surgiram os sofistas, um grupo de filósofos que se dedicavam ao ensino da oratória e da retórica. Segundo Oliveira (2017), "os sofistas

foram responsáveis por sistematizar o estudo da oratória, desenvolvendo técnicas para persuadir e convencer a audiência".

Um dos mais famosos sofistas foi Górgias de Leontinos, que defendia que a oratória era capaz de persuadir qualquer audiência, independentemente da veracidade dos argumentos. Segundo Castro (2017), "Górgias defendia que a oratória não se preocupava com a verdade, mas com a persuasão, e que cabia ao orador usar a linguagem de forma persuasiva para convencer a audiência".

No entanto, a visão de Górgias não era compartilhada por todos os filósofos da época. Platão, por exemplo, criticava a retórica e a oratória, considerando-as instrumentos de manipulação da opinião pública. Segundo Oliveira (2017), "para Platão, a oratória era uma arte superficial, que se preocupava apenas com a aparência e a persuasão, sem se importar com a verdade ou a justiça".

Apesar das críticas, a oratória continuou a ser valorizada ao longo dos séculos. Na Roma Antiga, por exemplo, a habilidade de falar em público era considerada essencial para a política e para a advocacia. Segundo Motta (2019), "os romanos foram responsáveis por desenvolver técnicas de oratória mais sofisticadas, como a utilização de gestos e a modulação da voz".

Já na Idade Média, a oratória esteve presente nas pregações religiosas e nas disputas teológicas. Segundo Costa (2014), "a oratória foi muito valorizada na Idade Média, especialmente nas disputas teológicas, onde a habilidade de persuadir e convencer era fundamental para defender as crenças da Igreja".

Com o Renascimento e a popularização da imprensa, a oratória passou a ser valorizada também na literatura e no teatro. Shakespeare, por exemplo, foi um dos maiores escritores de peças teatrais da história, e suas obras são marcadas pela habilidade de seus personagens de falar em público. Segundo De Oliveira (2016), "Shakespeare foi um dos maiores mestres da oratória na literatura, criando personagens que sabiam usar a palavra de forma persuasiva e envolvente".

Atualmente, a oratória continua a ser uma habilidade valorizada em diferentes áreas, desde a política até os negócios. Como afirma Motta (2019), "a oratória é uma habilidade que pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso na carreira profissional, pois permite que o indivíduo se comunique de forma clara, objetiva e persuasiva, transmitindo confiança e segurança para a audiência".

Para desenvolver a habilidade da oratória, é importante estudar e praticar. Segundo Castro (2017), "a oratória pode ser aprendida e aprimorada, desde que o

indivíduo dedique tempo e esforço ao estudo e à prática das técnicas". Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para melhorar a oratória, como o uso da entonação da voz, gestos, postura e linguagem corporal.

É importante lembrar que a oratória não se trata apenas de falar em público, mas também de ouvir e se comunicar de forma eficaz em diferentes situações. Como afirma Costa (2014), "a oratória não é apenas uma habilidade de falar, mas também de ouvir e entender a audiência, adaptando a comunicação de acordo com as necessidades e expectativas".

A oratória é uma arte milenar que tem evoluído ao longo dos séculos, mas que ainda é fundamental para a comunicação e a participação na vida pública e profissional. Como disse Winston Churchill, um dos maiores oradores do século XX: "a oratória é a arte de transmitir as ideias de uma pessoa para outra pessoa de tal maneira que a ideia é aceita". Portanto, estudar e praticar a oratória pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso em diferentes áreas da vida.

Influência

A influência é um tema que tem sido estudado por muitos anos, pois é uma habilidade crucial em diferentes aspectos da vida, desde a liderança até a persuasão. De acordo com Cialdini (2009), "a influência é a capacidade de mudar a atitude ou o comportamento de outra pessoa".

Existem várias estratégias que as pessoas podem usar para exercer influência sobre os outros, uma das quais é a autoridade. Conforme defendido por Milgram (1974), "a autoridade é um poderoso fator que pode levar as pessoas a agir em desacordo com suas próprias convicções e valores". Isso pode ser visto em situações em que as pessoas seguem ordens de figuras de autoridade, mesmo quando essas ordens contradizem o senso comum.

Segundo Cialdini (2009), "a reciprocidade é uma norma social que nos leva a retribuir os favores que recebemos de outras pessoas". Isso pode ser visto em situações em que as pessoas se sentem obrigadas a fazer algo em troca de um favor recebido anteriormente.

Um outro fator que influencia as pessoas é a escassez. De acordo com Cialdini (2009), "a escassez é um fator que torna as coisas mais desejáveis". Isso pode ser visto em situações em que as pessoas são incentivadas a comprar algo que está em oferta por tempo limitado.

Segundo Cialdini (2009), "a prova social é a tendência das pessoas a seguir o comportamento dos outros em situações sociais". Isso pode ser visto em situações em que as pessoas são influenciadas pela opinião ou comportamento de outras pessoas.

A afinidade também é um fator que influencia a maneira como as pessoas se comportam. Conforme defendido por Cialdini (2009), "a afinidade é um fator que nos leva a gostar e confiar em pessoas que são semelhantes a nós em termos de valores, interesses e personalidade". Isso pode ser visto em situações em que as pessoas são mais propensas a seguir a opinião de alguém que elas consideram semelhante a si mesmas.

Segundo Cialdini (2009), "a consistência é a tendência das pessoas a agir de forma coerente com suas crenças e valores". Isso pode ser visto em situações em que as pessoas são incentivadas a fazer algo que está em linha com suas crenças e valores anteriores.

De acordo com Kouzes e Posner (2012), "a confiança é uma qualidade essencial na liderança eficaz, pois as pessoas são mais propensas a seguir líderes em quem confiam". Isso pode ser visto em situações em que os líderes são capazes de estabelecer e manter relações de confiança com seus seguidores.

De acordo com Petty e Cacioppo (1986), "a persuasão é um processo pelo qual uma pessoa tenta mudar as atitudes ou comportamentos de outra pessoa através da comunicação". A persuasão pode ser usada em diferentes contextos, desde a publicidade até a política.

A influência é uma habilidade importante que pode ser exercida de diversas formas, incluindo a autoridade, reciprocidade, escassez, prova social, afinidade, consistência, confiança e persuasão. É fundamental entender como essas estratégias funcionam para se tornar um líder eficaz, influenciar os outros de maneira positiva e evitar ser influenciado negativamente por outras pessoas. Como afirma Cialdini (2009), "o conhecimento é o primeiro passo para a resistência à influência indevida". Por isso, é importante estar sempre atento aos diferentes tipos de influência e estratégias utilizadas pelas pessoas ao nosso redor.

Sucesso

O sucesso é um conceito amplo que pode ser definido de diversas maneiras, dependendo do contexto e da perspectiva de cada indivíduo. De acordo com

Robbins (2017), "o sucesso é a realização progressiva de objetivos pessoais relevantes, dentro das diretrizes de valores pessoais". Essa definição destaca a importância da definição de objetivos pessoais e dos valores que orientam as escolhas de cada indivíduo.

Além disso, o sucesso também pode ser medido em termos de realizações materiais, como riqueza, status e poder. De acordo com Maslow (1954), "as necessidades de autorrealização de um indivíduo incluem a busca por reconhecimento, respeito e status". Essa perspectiva destaca a importância da realização de objetivos externos para o sucesso.

No entanto, o sucesso também pode ser definido em termos de felicidade e bem-estar emocional. Segundo Seligman (2002), "o sucesso deve ser medido em termos de felicidade e bem-estar emocional, além de realizações materiais". Essa perspectiva enfatiza a importância da saúde mental e do bem-estar emocional para a conquista do sucesso.

Além disso, a persistência e a resiliência são características importantes para alcançar o sucesso. Segundo Duckworth (2016), "a persistência é a chave para o sucesso a longo prazo, pois permite que os indivíduos superem as dificuldades e os obstáculos". Já a resiliência, segundo Masten (2014), "é a capacidade de se adaptar e se recuperar diante de situações adversas, o que é essencial para alcançar o sucesso em qualquer área da vida".

Outra característica que pode influenciar o sucesso é a inteligência emocional. De acordo com Goleman (1995), "a inteligência emocional é a capacidade de identificar e gerenciar as emoções, tanto em si mesmo quanto nos outros". Essa habilidade pode ser importante para lidar com as relações interpessoais e para a tomada de decisões em diferentes contextos.

Além disso, a capacidade de liderança pode ser um fator importante para o sucesso. Segundo Kouzes e Posner (2017), "os líderes eficazes têm a capacidade de inspirar e motivar as pessoas a alcançar objetivos comuns". Essa habilidade pode ser importante para alcançar o sucesso em equipes de trabalho e em projetos coletivos.

Por fim, a educação e o aprendizado contínuo podem ser essenciais para alcançar o sucesso. Segundo Pink (2018), "a habilidade de aprender, desaprender e reaprender é uma das habilidades mais importantes para ter sucesso em um mundo em constante mudança". Essa perspectiva destaca a importância da educação ao

longo da vida e do desenvolvimento de habilidades para se adaptar às mudanças e inovações constantes.

O sucesso pode ser definido de diversas maneiras, dependendo do contexto e da perspectiva de cada indivíduo. No entanto, características como definição de objetivos pessoais, realização de objetivos externos e internos, persistência, resiliência, inteligência emocional, liderança e aprendizado contínuo podem ser importantes para alcançar o sucesso em diferentes áreas da vida. É importante lembrar que o sucesso não é uma conquista isolada, mas sim um processo contínuo de evolução pessoal e profissional.

Sociedade contemporânea

A sociedade contemporânea é um conceito amplo que se refere à sociedade atual, marcada pela globalização, tecnologia e mudanças culturais. De acordo com Bauman (1999), a sociedade contemporânea é caracterizada pela liquidez e pela velocidade das transformações sociais, que geram instabilidade e incertezas.

De acordo com Castells (1999), essa interconexão é impulsionada pela tecnologia da informação, que permite a comunicação e a troca de informações em tempo real.

Segundo Hall (2006), a globalização e a tecnologia têm permitido a criação de múltiplas identidades culturais, mas também têm gerado divisões sociais e conflitos entre grupos.

Segundo Lasch (1984), a cultura do narcisismo é uma das principais características da sociedade contemporânea, marcada pelo culto ao indivíduo e à autoimagem.

De acordo com Sennett (2006), a economia globalizada tem gerado a fragmentação do trabalho, a instabilidade e a insegurança financeira para muitos trabalhadores.

Segundo Bauman (2007), a cultura do consumo é uma das principais características da sociedade contemporânea, marcada pela busca incessante por novos produtos e pelo descarte rápido dos antigos.

De acordo com Shirky (2008), as redes sociais têm permitido a criação de novas formas de comunicação e de organização social, mas também têm gerado novos desafios para a privacidade e para a segurança das informações.

Segundo Freire (1970), a educação é um processo fundamental para a formação crítica dos indivíduos e para o desenvolvimento de habilidades para a vida em sociedade.

De acordo com Mouffe (2000), a luta por direitos e por justiça social é fundamental para a transformação da sociedade contemporânea e para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária.

A sociedade contemporânea é um conceito amplo que se refere à sociedade atual, marcada pela globalização, tecnologia, diversidade cultural, individualismo, precarização do trabalho, cultura do consumo, presença das redes sociais, importância da educação e formação de habilidades, e pela luta por direitos e justiça social. A compreensão dessas características é fundamental para uma análise crítica da sociedade em que vivemos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária no futuro. Como afirma Bauman (2000), "Não podemos mudar o mundo se não compreendermos como ele funciona" (p. 1).

Como a oratória pode influenciar a carreira de uma pessoa?

A oratória é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa que deseja ter sucesso em sua carreira. A capacidade de se comunicar de forma clara e persuasiva pode abrir portas e oportunidades de trabalho, bem como impactar positivamente a imagem e reputação profissional de um indivíduo. Segundo Ferreira (2017), a oratória é uma ferramenta poderosa para o sucesso profissional.

A oratória é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, e pode fazer uma grande diferença na carreira. De acordo com Dale Carnegie (2011), autor do best-seller "Como Falar em Público e Influenciar Pessoas", a oratória pode transformar um indivíduo comum em um líder carismático e persuasivo, capaz de influenciar positivamente outras pessoas.

Segundo Motta (2012), a oratória é importante para advogados, políticos, empresários, professores, e diversos outros profissionais que precisam se comunicar com clareza e persuasão em suas atividades

De acordo com Pimenta (2014), a capacidade de se comunicar bem em público pode aumentar a credibilidade e confiança que as pessoas depositam em um profissional, melhorando assim sua reputação e oportunidades de trabalho.

De acordo com Tracy (2011), a capacidade de se comunicar com clareza e persuasão pode ajudar um profissional a apresentar suas ideias de forma convincente e a conquistar a aceitação e apoio de colegas e superiores.

De acordo com Fisher e Ury (2011), autores do livro "Como Chegar ao Sim", a capacidade de se comunicar bem pode ajudar um profissional a encontrar soluções criativas e a chegar a acordos benéficos para todas as partes envolvidas em uma negociação ou conflito.

De acordo com Maxwell (2013), autor do livro "As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança", a capacidade de se comunicar de forma clara e persuasiva é uma das principais habilidades de um líder, que deve ser capaz de inspirar e motivar sua equipe para alcançar objetivos comuns.

Segundo Harvey (2010), autor do livro "Networking", a capacidade de se comunicar bem pode ajudar um profissional a estabelecer conexões duradouras com colegas, clientes e parceiros de negócios, o que pode levar a oportunidades de trabalho e parcerias no futuro.

De acordo com Carnegie (2011), a habilidade de se comunicar bem em público pode ajudar um indivíduo a se sentir mais confiante e seguro em suas interações sociais e profissionais. Isso pode levar a um maior sucesso em sua carreira e uma maior satisfação pessoal.

Segundo Souza (2016), a oratória também envolve habilidades como escuta ativa, empatia, comunicação não verbal e adaptação ao público, que são fundamentais para uma comunicação eficaz e persuasiva.

É importante que um indivíduo busque desenvolver suas habilidades de oratória de forma constante e consistente, através de treinamentos, práticas e estudos. Segundo Motta (2012), a oratória é uma habilidade que pode ser aprimorada ao longo da vida, e que pode fazer uma grande diferença na carreira e na vida pessoal de um indivíduo.

A oratória é uma habilidade fundamental para o sucesso profissional, podendo impactar positivamente a carreira de um indivíduo. Desenvolver habilidades de oratória pode ajudar um profissional a se comunicar de forma clara e persuasiva, a construir sua imagem e reputação, a apresentar ideias e projetos de trabalho, a negociar e resolver conflitos, a liderar equipes, a estabelecer conexões duradouras, e a aumentar sua autoconfiança e autoestima.

Como a habilidade de falar bem em público pode afetar a reputação de uma pessoa na sociedade?

A habilidade de falar bem em público é considerada uma das competências mais valorizadas no mundo corporativo e pode afetar significativamente a reputação de uma pessoa na sociedade. Segundo Dale Carnegie (2011), autor do best-seller "Como Falar em Público e Influenciar Pessoas", a oratória é uma das habilidades mais importantes que um profissional pode ter, pois permite que ele se comunique com clareza e persuasão, transmitindo suas ideias de forma eficaz.

De acordo com Pimenta (2014), a habilidade de falar bem em público pode influenciar a forma como as pessoas percebem um indivíduo, podendo impactar positiva ou negativamente sua imagem e reputação. Um discurso claro e convincente pode aumentar a credibilidade e a confiança que as pessoas depositam em um profissional, enquanto um discurso confuso ou mal preparado pode diminuir sua reputação e autoridade.

Além disso, a habilidade de falar bem em público pode ser fundamental para o sucesso em diversas áreas profissionais, como a política, a advocacia e o empreendedorismo. De acordo com Motta (2012), a oratória é uma habilidade essencial para advogados, que precisam persuadir um júri ou convencer um juiz a tomar uma decisão favorável a seu cliente. Na política, a habilidade de falar bem em público é fundamental para influenciar a opinião pública e conquistar votos.

Segundo Oliveira (2015), em um contexto empresarial, a habilidade de falar bem em público pode ser determinante para o sucesso de um empreendedor, pois permite que ele apresente suas ideias de forma clara e convincente a investidores, clientes e parceiros de negócios. Além disso, um empreendedor que sabe se comunicar bem pode conquistar a confiança de sua equipe e inspirá-la a trabalhar em prol dos objetivos comuns.

Segundo Harvey (2010), a habilidade de falar bem em público também pode ser fundamental para o networking e a construção de relacionamentos pessoais e profissionais duradouros. Um indivíduo que sabe se comunicar bem pode estabelecer conexões mais facilmente e cultivar relacionamentos saudáveis e produtivos.

Será que existem diferenças entre a importância da oratória em diferentes áreas profissionais, como nas ciências exatas e nas ciências humanas?

A oratória é uma habilidade essencial em diversas áreas profissionais, permitindo que indivíduos se comuniquem com eficácia e transmitam suas ideias de maneira clara e persuasiva. No entanto, surge a questão sobre se há diferenças na importância da oratória em diferentes áreas, como nas ciências exatas e humanas.

De acordo com Andrew Dlugan, autor e especialista em oratória, “a oratória é uma habilidade crítica em praticamente todas as carreiras”. Ele observa que, independentemente do campo, é essencial que os profissionais saibam como comunicar suas ideias e persuadir suas audiências.

No entanto, algumas áreas profissionais podem exigir mais habilidades de comunicação do que outras. De acordo com um estudo de 2014 da Universidade de Oxford, profissionais de ciências humanas, como advogados e executivos de negócios, tendem a usar mais habilidades de comunicação interpessoal do que profissionais de ciências exatas, como engenheiros e cientistas da computação.

Embora isso possa sugerir que a oratória seja mais importante em áreas de ciências humanas, isso não significa que a habilidade seja menos importante em áreas de ciências exatas. Em um estudo de 2013 publicado no *Journal of Technical Writing and Communication*, a autora Becky L. Spurlock argumenta que, embora a oratória possa ser mais comumente associada a áreas de ciências humanas, é igualmente importante em campos de ciências exatas, como engenharia e tecnologia.

De fato, um artigo de 2016 da *Harvard Business Review* afirma que, embora muitos profissionais de ciências exatas possam não perceber a importância da oratória, ela pode ser uma habilidade crucial para avançar em suas carreiras. O autor, Chris Anderson, observa que, em campos como engenharia e ciência da computação, os profissionais podem ter a tendência de se concentrar apenas nas habilidades técnicas, ignorando a importância da comunicação clara e persuasiva.

Independentemente da área, a importância da oratória não pode ser subestimada. Como observa a escritora de negócios Rebecca Knight em um artigo de 2018 para a *Harvard Business Review*, “para ser um líder eficaz, você precisa saber se comunicar claramente e persuadir os outros a seguirem sua visão”.

Como a falta de habilidade de oratória pode afetar a autoestima e a confiança de uma pessoa?

A oratória é uma habilidade que pode impactar profundamente a autoestima e a confiança de uma pessoa. De acordo com Andrew Dlugan, autor e especialista em oratória, "a falta de habilidade em falar em público pode limitar as oportunidades profissionais e pessoais". Isso pode levar a sentimentos de inadequação e insegurança, afetando a autoestima e a confiança.

Além disso, a falta de habilidade em se comunicar efetivamente pode afetar a maneira como as pessoas são percebidas pelos outros. De acordo com um estudo de 2017 da Universidade de Purdue, pessoas que falam com mais confiança e clareza são percebidas como mais competentes e confiáveis. Por outro lado, aqueles que lutam para se expressar são vistos como menos capazes.

A falta de habilidade em falar em público pode ser especialmente prejudicial para aqueles que buscam liderança. Em um artigo de 2019 para a Forbes, a escritora Bonnie Marcus observa que "um líder que não consegue se comunicar com confiança e clareza pode perder a confiança de sua equipe". Isso pode levar a um ciclo negativo em que a falta de habilidade de oratória leva a uma queda na confiança dos liderados, afetando ainda mais a autoestima e a confiança do líder.

A falta de habilidade em falar em público também pode levar à ansiedade e ao medo de se expressar. De acordo com um estudo de 2014 da Universidade de Essex, "a ansiedade de falar em público pode ser uma das formas mais comuns de ansiedade social". Isso pode levar a sentimentos de medo e pânico ao pensar em falar em público, afetando ainda mais a autoestima e a confiança.

Oratória é valorizada no mercado de trabalho atual?

A oratória é uma habilidade que pode ter um impacto significativo na carreira de uma pessoa. Cada vez mais, as empresas estão valorizando candidatos com habilidades de comunicação eficaz e persuasiva. Segundo a Revista Exame, "a oratória é uma das habilidades mais requisitadas pelo mercado de trabalho atual". (REVISTA EXAME, 2019)

De acordo com um estudo realizado pelo LinkedIn em 2018, as habilidades de comunicação são a segunda habilidade mais procurada pelos empregadores, perdendo apenas para habilidades técnicas. (LINKEDIN, 2018) Isso mostra que a

capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz é considerada fundamental para o sucesso profissional.

Além disso, a oratória pode ser uma vantagem competitiva para aqueles que desejam se destacar em sua carreira. Em um artigo para a Forbes, a escritora Susan Tardanico afirma que "os líderes que são excelentes comunicadores têm maior capacidade de liderar equipes, motivar funcionários e inspirar ações". (TARDANICO, 2012) Ter habilidades de oratória pode ajudar os profissionais a conquistar a confiança e o respeito de seus colegas e superiores.

Por fim, é importante lembrar que a oratória não é apenas uma habilidade profissional, mas também pessoal. Desenvolver habilidades de comunicação pode melhorar a autoestima, a confiança e as relações interpessoais. Como afirmou o especialista em oratória, Andrew Dlugan, "a oratória não é apenas sobre dar discursos, é sobre se comunicar de forma clara e eficaz em todas as áreas da vida". (DLUGAN, 2015)

Oratória tem relação com o sucesso profissional.

A habilidade de falar em público é uma competência altamente valorizada no mundo dos negócios e pode ser um fator chave para o sucesso profissional. Segundo um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, a comunicação verbal é uma das habilidades mais importantes para os profissionais, superando até mesmo as habilidades técnicas. Assim, a oratória pode ser considerada um grande diferencial para aqueles que desejam ter sucesso em suas carreiras.

Além disso, de acordo com um artigo publicado na Forbes em 2020, a oratória é uma das competências mais requisitadas pelas empresas atualmente. As habilidades de comunicação, incluindo a oratória, são valorizadas em todos os setores, desde finanças e tecnologia até vendas e marketing. É esperado que um profissional seja capaz de apresentar ideias e persuadir outras pessoas, seja para negociar um contrato, vender um produto ou liderar uma equipe.

Um dos motivos para essa valorização é o fato de que a oratória pode ser um indicador de liderança e confiança. De acordo com um estudo publicado na revista Psychology Today, líderes que apresentam habilidades de comunicação são mais propensos a serem percebidos como competentes e confiáveis pelos seus colaboradores. Dessa forma, a oratória pode ser vista como uma ferramenta para conquistar a confiança e o respeito dos colegas de trabalho.

Oratória influencia a autoconfiança e autoestima das pessoas.

A habilidade de falar em público é altamente valorizada na sociedade atual, e ter oratória pode ser um grande diferencial para o sucesso profissional. No entanto, a oratória não é apenas importante para fins profissionais, mas também pode influenciar a autoconfiança e a autoestima das pessoas. Segundo um estudo publicado na revista científica *Communication Education*, a oratória pode ser uma ferramenta importante para melhorar a autoestima das pessoas.

De acordo com o estudo, a prática da oratória pode melhorar a autoconfiança e a autoestima das pessoas, pois envolve a superação de medos e inseguranças relacionados à fala em público. Ao enfrentar esses medos, a pessoa pode sentir-se mais confiante e segura em outras áreas da vida. Além disso, o estudo sugere que a oratória pode ser uma forma de expressão pessoal e pode ajudar as pessoas a se conectarem com outras pessoas.

Outro estudo publicado na revista científica *Journal of Experimental Social Psychology* também apoia a ideia de que a oratória pode influenciar a autoestima das pessoas. De acordo com o estudo, a habilidade de falar em público pode aumentar a percepção das pessoas sobre sua própria competência e valor como indivíduos. Isso pode levar a um aumento na autoestima e a uma melhoria no bem-estar psicológico.

Oratória para convencer os outros.

Para conseguir persuadir, é necessário ter uma comunicação clara e objetiva. De acordo com o livro "A Arte de Falar em Público", de Dale Carnegie, "a primeira regra para falar bem é falar claramente". É importante utilizar uma linguagem acessível, sem jargões e termos técnicos desnecessários, para que o público possa compreender facilmente a mensagem.

Outra estratégia importante para persuadir é utilizar exemplos e histórias concretas para ilustrar a mensagem. Segundo um estudo publicado no *Journal of Applied Social Psychology*, "exemplos e histórias são uma forma eficaz de persuasão, porque permitem a conexão emocional com o público". Dessa forma, o orador pode utilizar casos reais para ilustrar a importância de uma ideia ou produto, por exemplo, e tornar a mensagem mais persuasiva.

Por fim, é fundamental que o orador tenha autoconfiança e credibilidade para persuadir. De acordo com o livro "Como Falar Bem em Público", de Reinaldo Polito,

"a credibilidade é o combustível da persuasão". Isso significa que o orador deve ser coerente com suas palavras e atitudes, e transmitir confiança ao público. Além disso, é importante que o orador conheça bem o tema que está abordando e apresente argumentos sólidos para convencer o público.

Em suma, a oratória pode ser uma ferramenta poderosa para convencer e persuadir os outros. Para isso, é necessário ter uma comunicação clara e objetiva, utilizar exemplos e histórias concretas, e transmitir autoconfiança e credibilidade ao público. Com prática e treinamento, é possível desenvolver essa habilidade e utilizá-la para alcançar o sucesso pessoal e profissional.

Oratória para construir sua imagem pública e sua reputação.

A oratória é uma habilidade muito valorizada no mundo dos negócios e pode influenciar diretamente a imagem pública e a reputação de uma pessoa. Segundo a psicóloga americana Susan Weinschenk, "a comunicação verbal é uma das habilidades mais importantes para o sucesso profissional". De fato, a capacidade de se expressar claramente e de persuadir os outros pode ser fundamental para o sucesso de um negócio ou para a construção de uma carreira de sucesso.

Além disso, a oratória pode ser um fator determinante para a construção da imagem pública e da reputação de uma pessoa. Segundo o livro "As armas da persuasão", do autor Robert Cialdini, "a aparência, a postura e a forma como nos expressamos são fatores que influenciam diretamente na maneira como os outros nos percebem". Ou seja, a maneira como nos comunicamos pode afetar diretamente a forma como somos vistos pelos outros e, conseqüentemente, a nossa reputação.

Considerações Finais

A oratória é uma habilidade valiosa em diversos aspectos da vida, incluindo o sucesso profissional e pessoal na sociedade contemporânea. Ser capaz de se comunicar claramente e persuasivamente pode ajudar a alcançar metas pessoais e profissionais, conquistar a confiança dos outros, liderar equipes, influenciar decisões e fazer apresentações impactantes.

Além disso, a oratória pode ajudar a construir a autoconfiança e a autoestima, permitindo que as pessoas se sintam mais à vontade em situações sociais e profissionais. A habilidade de falar em público também pode melhorar a capacidade

de se relacionar com os outros, de ouvir e entender diferentes perspectivas e de construir relações mais fortes e duradouras.

No entanto, é importante lembrar que a oratória não é uma habilidade inata e que é preciso treinamento e prática para desenvolvê-la. Há diversas técnicas e estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a oratória, incluindo a preparação cuidadosa, a prática de falar em público, o uso adequado da linguagem corporal e o desenvolvimento da habilidade de adaptação às diferentes situações e audiências.

Em suma, a oratória pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso pessoal e profissional na sociedade contemporânea. Ao desenvolver essa habilidade, as pessoas podem melhorar sua capacidade de se comunicar, influenciar e liderar, e isso pode ter um impacto significativo em suas vidas pessoais e profissionais.

Referências

ANDERSON, Chris. **Scientists and Engineers Need to Learn How to Speak**. Harvard Business Review, 6 jan. 2016. Disponível em: <https://hbr.org/2016/01/scientists-and-engineers-need-to-learn-how-to-speak>. Acesso em: 6 mai. 2023.

BAUMAN, Z. **Consuming life**. Malden, MA: Polity Press, 2007.

BAUMAN, Z. **Globalization: The human consequences**. New York: Columbia University Press, 1999.

BAUMAN, Z. **Liquid modernity**. Cambridge: Polity Press, 2000.

BLEUEL, J. (2020, December 21). **The 10 Most In-Demand Skills of 2020 According to LinkedIn**. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2020/12/21/the-10-most-in-demand-skills-of-2020-according-to-linkedin/?sh=3d0862d06a55>. Acesso em: 6 mai. 2023.

BODIE, G. D., WORLEY, J. A., IMHOF, M., & COOPER, J. **The role of communication apprehension in the decision to take a basic course in communication**. *Communication Education*, 58(2), 217-233, 2009

CARNEGIE, D. **A Arte de Falar em Público**. Companhia Editora Nacional, 2007.

CARNEGIE, D. **Como falar em público e influenciar pessoas**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2011.

CARNEGIE, Dale. **Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2019.

- CASTELLS, M. **A sociedade em rede: A era da informação:** Economia, sociedade e cultura (Vol. 1). São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- CASTRO, L. A. **Oratória:** como falar bem em público. São Paulo: Gente, 2017.
- CIALDINI, R. B. **Influence: Science and Practice.** Boston: Pearson, 2009.
- CIALDINI, Robert. **As armas da persuasão:** como influenciar e não se deixar influenciar. Rocco, 2012.
- COSTA, R. **Oratória:** o poder da palavra. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.
- DE OLIVEIRA, A. R. **A arte da oratória na literatura de Shakespeare.** In: Anais do Congresso Internacional de Letras - A literatura e suas interfaces. Rio de Janeiro: UERJ, 2016.
- DLUGAN, A. (s.d.). **Fear of Public Speaking: How Can I Overcome It? Six Minutes.** de <https://sixminutes.dlugan.com/fear-of-public-speaking/>. Acesso em: 6 mai. 2023.
- DLUGAN, Andrew. **The Importance of Public Speaking in Your Career.** Six Minutes, 2013. Disponível em: <https://sixminutes.dlugan.com/public-speaking-career/>. Acesso em: 6 mai. 2023.
- DLUGAN, Andrew. **The Top 100 Best Public Speaking Articles.** Disponível em: <https://sixminutes.dlugan.com/top-100-articles/>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- DUCKWORTH, A. **Grit:** The power of passion and perseverance. Scribner, 2016.
- FERREIRA, A. **A oratória como ferramenta para o sucesso profissional.** Revista de Administração, v. 52, n. 1, p. 45-52, 2017.
- FISHER, R., & URY, W. **Como Chegar ao Sim.** Rio de Janeiro: Imago, 2011.
- FREIRE, P. **Pedagogy of the oppressed.** New York: Continuum, 1970.
- GALINSKY, A. D., & KU, G. **The effects of perspective-taking on prejudice:** The moderating role of self-evaluation. *Journal of Experimental Social Psychology*, 40(5), 707-723, 2004.
- GOLEMAN, D. **Emotional intelligence.** Bantam Books, 1995.
- GOULART, Fabio. **Oratória e Comunicação Persuasiva.** São Paulo: Editora Leader, 2013.
- HALL, S. (2006). **Da diáspora:** Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG.
- HARVEY, A. (2010). **Networking:** O Guia Essencial de Networking. São Paulo: M. Books, 2010.
- HARVEY, B. **Speaking with confidence:** achieve more success by communicating clearly. London: Bloomsbury Business, 2010.

KEATING, C. F., RANDALL, D. M., & KENDRICK, T. Persuasion in the marketplace: How theories of persuasion apply to marketing and advertising. *Journal of Business and Psychology*, 7(2), 197-221, 1992.

KNIGHT, Rebecca. **To Be a Great Leader, You Need to Learn How to Communicate**. *Harvard Business Review*, 20 jul. 2018. Disponível em: <https://hbr.org/2018/07/to-be-a-great-leader-you-have-to-learn-how-to-communicate>. Acesso em: 6 mai. 2023.

KOUZES, J. M., & POSNER, B. Z. **The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations**. San Francisco: Jossey-Bass, 2012.

KOUZES, J. M., & POSNER, B. Z. **The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations**. John Wiley & Sons, 2017.

KRAUSS, S. E., & FUSSNER, L. M. **The effects of speaking confidently on perceptions of speakers**. *Journal of Language and Social Psychology*, 36(1), 66-79, 2017.

LASCH, C. **The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations**. New York: W. W. Norton & Company, 1984.

LINKEDIN. **The Most In-Demand Hard and Soft Skills of 2018**. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/most-demand-hard-soft-skills-2018-jeff-weiner/>. Acesso em: 06 mai. 2023.

MARCUS, B. (2019, 16 de janeiro). **Why Public Speaking Skills Are Essential To Being A Good Leader**. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/bonniemarcus/2019/01/16/why-public-speaking-skills-are-essential-to-being-a-good-leader/?sh=47bb79a635a7>. Acesso em: 06 mai. 2023.

MASLOW, A. H. **Motivation and personality**. Harper, 1954.

MASTEN, A. S. **Ordinary magic: Resilience processes in development**. Guilford Publications, 2014.

MAXWELL, J. **As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança**. São Paulo: Thomas Nelson Brasil, 2013.

MENEZES, Paulo; FRANCO, Ana. **Manual de Oratória: Reúna as Condições Ideais para Falar em Público**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

MILGRAM, S. **Obedience to Authority**. New York: Harper & Row, 1974.

MOTTA, F. C. **Oratória: a arte de falar bem em público**. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2012.

MOTTA, F. **Oratória: técnicas para falar bem em público**. São Paulo: Senac, 2019.

MOTTA, R. H. **Oratória: a arte de falar em público**. São Paulo: Saraiva, 2012.

MOTTA, Renato. **A Arte da Oratória: Como Falar em Público com Segurança e Eficácia**. São Paulo: Editora Atlas, 2019.

- MOUFFE, C. **The democratic paradox**. London: Verso, 2000.
- OLIVEIRA, R. A importância da oratória para o sucesso do empreendedor. *Revista Empreendedorismo*, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 61-64, 2015.
- OLIVEIRA, R. M. **A arte da persuasão**: o legado dos sofistas. *Revista de Filosofia Aurora*, v. 29, n. 44, p. 697-713, 2017.
- OSBORNE, J. W., & LENTON, A. P. **The norm of internality and reactions to public and private expressions of opinions**. *European Journal of Social Psychology*, 44(5), 441-452, 2014.
- PETROVIC, M. (2019, January 23). How Public Speaking Can Help Your Career. *Psychology Today*. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/dont-delay/201901/how-public-speaking-can-help-your-career>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- PETTY, R. E., & CACIOPPO, J. T. *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change*. New York: Springer-Verlag, 1986.
- PIMENTA, C. A importância da oratória na carreira profissional. *Revista Brasileira de Recursos Humanos*, v. 52, n. 3, p. 30-37, 2014.
- PIMENTA, D. A importância da oratória no mundo corporativo. *Revista Coaching Brasil*, São Paulo, v. 12, n. 3, p. 26-29, 2014.
- PINK, D. H. *When: The scientific secrets of perfect timing*. Riverhead Books, 2018.
- POLITO, R. *Como Falar Bem em Público*. Saraiva, 2011.
- REVISTA EXAME. **Habilidades mais procuradas no mercado de trabalho em 2019**. Disponível em: <https://exame.com/carreira/as-habilidades-mais-procuradas-no-mercado-de-trabalho-em-2019/>. Acesso em: 06 mai. 2023.
- ROBBINS, S. P. *Comportamento organizacional*. Pearson, 2017.
- SELIGMAN, M. E. P. **Authentic happiness**: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press, 2002.
- SENNETT, R. **The culture of the new capitalism**. New Haven: Yale University Press, 2006.
- SHIRKY, C. **Here comes everybody**: The power of organizing without organizations. New York: Penguin Press, 2008.
- SOUZA, R. **A arte da comunicação persuasiva**. São Paulo: Novatec Editora, 2016.
- SPURLOCK, Becky L. **Communicating in the Disciplines**: Oral Communication Skills in the Technical Disciplines. *Journal of Technical Writing and Communication*, v. 43, n. 4, p. 451-467, 2013.
- TARDANICO, Susan. **Want to Be a Great Leader?** Learn How to Tell a Story. *Forbes*, 10 set. 2012. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/susantardanico/2012/09/10/want-to-be-a-great-leader-learn-how-to-tell-a-story/>. Acesso em: 06 mai. 2023.

TRACY, B. **Falar Bem Conecta**. São Paulo: Editora Gente, 2011.

Universidade da Califórnia. (n.d.). **How to Communicate Effectively**. UC Davis Extension. <https://extension.ucdavis.edu/subject-areas/business-management/how-communicate-effectively>. Acesso em: 06 mai. 2023.

UNIVERSITY OF OXFORD. **Humanities graduates earn more than those from other disciplines**. University of Oxford News. Disponível em: <https://www.ox.ac.uk/news/2014-11-04-humanities-graduates-earn-more-those-other-disciplines>. Acesso em: 6 mai. 2023.

WEINSCHENK, Susan. **The Most Important Skill for Great Leaders? Communication**. Psychology Today. Disponível em: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/brain-wise/201303/the-most-important-skill-great-leaders-communication>. Acesso em: 06 maio 2023.